

КЕЛАЖАК АВЛОД ТАРБИЯСИНИ НЕГИЗИ ҲУНАРМАНДЧИЛИКДА АКС ЭТАДИ

Умарова Мунаввар Омонбековна

Email: munavvar.omonbekovna.@gmail.com,

© Umarova M. O., ORCID: 0000-0002-4375-4211,

Ферганский политехнический институт,

АННОЦАЦИЯ Ушбу мақолада келажак авлодга ҳунар ўргатиш сирлари, омиллари, уларни тарбияга таъсири, ҳунар таъсирида инсонда ривожланиши мумкин бўлган одамийлик хусусиятлари ҳақида тўхталиб ўтилган. Шу билан бирга ёш авлод тарбиясида сабр-қаноат, дид-фаросат, нозиклик, зукколик, этик-эстетиканинг ўрни ҳақида мукамал фикр юритилган.

Калит сўзлар: телемедицина, телеметрология, ҳунар, газлама, ахборот, кулолчилик, мисгарлик, каштачилик, гиламдўзлик, камалак, атлас.

АННОЦАЦИЯ В данной статье рассматриваются секреты и факторы профессиональной подготовки подрастающего поколения, их влияние на воспитание, человеческие качества, которые могут формироваться в человеке под влиянием профессии. В то же время существует совершенное представление о роли терпения, изобретательности, деликатности, этики и эстетики в воспитании подрастающего поколения.

Ключевые слова: телемедицина, телеметрология, ремесло, ткань, информация, керамика, медь, вышивка, ковроткачество, радуга, атлас.

ANNOTATION This article discusses the secrets and factors of professional training of the younger generation, their impact on education, human qualities that can be formed in a person under the influence of the profession. At the same time,

there is a perfect understanding of the role of patience, ingenuity, delicacy, ethics and aesthetics in the upbringing of the younger generation.

Key words: telemedicine, telemetrology, craft, fabric, information, ceramics, copper, embroidery, carpet weaving, rainbow, satin.

Бугунги кунда тараққиёт жуда тез ривожланаётганлиги, ҳар бир кунимиз кучли ахборотлар оқими остида кечаётганлиги, замонавий билимлар сари кенг йўл очиш, таълимотни такомиллаштиришда замонавий ахборот технологияларидан кенг фойдаланиш бугунги куннинг талабига айланди. Жумладан, замонавий билимлар сари кенг йўл очиш, таълимотни такомиллаштиришда янги ахборот технологиялардан унумли фойдаланиш бугунги куннинг талабига айланди ҳамки, кўпчилик интернетдан фақатгина янгиликлар билан танишиш, маълумотлар қидириш, ижтимоий тармоқларда “учиб юриш” ёки соатлаб гаплашиш учун фойдаланиши сир эмас. Интернетнинг имкониятлари кундан-кунга ошиб бормоқда. Интернетдан фойдаланишнинг янги босқичи бошланди, яъни интернет турли соҳаларга кириб борди. Ахборот коммуникация технологиялари ҳозирги кунда масофадан ўқитиш, электрон кутубхоналар, телемедицина, телеметрология, электрон тадбиркорлик, электрон савдо ва бошқалар. Дарҳақиқат, замонамизнинг ажойиб ютуқларидан бири бу компьютер технологиялари ва Интернетдир. Интернет миллионлаб компьютерлар тармоғини ва тасаввур қилиб бўлмайдиган ҳажмдаги ахборотни ўз ичига мужассамлаган. Ҳар дақиқада интернетда ахборот ҳажми тинимсиз кўпайиб боради. Бундан ташқари интернет бугунги кунда жаҳон бозорида, маркетинг ишларини ташкил этишда энг муҳим воситалардан бирига айланиб бормоқда. Компьютер инсонни машаққатли, зерикарли меҳнатдан халос этибгина қолмай, балки меҳнат унимдорлиги ва сифатини салмоқли оширмоқда. Ахборот асри деб эътироф этилаётган ҳозирги даврда, тараққиётнинг жадал

суратлари билан боғлиқ равишда, турли маълумотларнинг ҳаддан зиёд кўплиги информацион коммуникацияларнинг имконияти чексизлигидадир. Бу ёшлар тарбиясига таъсир этмай қўймайди, албатта. Ёшлар тарбиясидаги энг асосий вазифа ҳар томонлама баркамол авлодни тарбиялаш бўлиб, уни камол топтиришда, маънавий оламини юксалтиришда электрон манбалар қанчалик кўпаймасин, китобнинг, ҳунарнинг ўрни бекиёсдир. Биз шундай йўл танлашимиз керакки, бадиий адабиёт мутаоласида зарурлардан зарурини танлашни ёшларга ўргатишимиз кечиктириб бўлмайдиган асосий омиллардан, токи олган маълумотлари уларнинг руҳий-маънавий ва касбий йўналишларида ривожланишига хизмат қилсин. Биз фарзандларимизга яқин дўст сифатида бадиий адабиётга, меҳнатга муҳаббатларини оширишни, мутаолада сабр-қаноатларини шакллантиришни ўргатишимиз зарур.

Ахборот майдонида информацион таҳдидлар кучайиб бораётган ҳозирги даврда халқимизнинг асрлар синовидан ўтган, жаҳон дурдоналари қаторидан ўрин олган бой адабий мерослари, ҳунарманчилик соҳасидаги билмлар билан ёшларимизни яқиндан таништириш, уни эгаллаш бунда ахборот-коммуникациялари имкониятларидан самарали фойдаланишимиз зарур. Миллий қадриятлар руҳида тарбияланган авлод мафкуравий таҳдидлар таъсирига берилмайди, ҳар жабҳада ўз фикрига эга бўлиб, оммавий маданиятнинг турмушимизга ёт ҳуружларга ўз муносабатини дадил билдира олади ва миллийлик барқ уриб турувчи дурадгорлик, кулолчилик, мисгарлик, каштачилик, гиламдўзлик, тўқувчилик, йигирувчилик каби бебаҳо ҳунармандчилик намуналарини “Ўзбекистон” бренди остида жаҳонга тақдим қила оладилар.

Ўзбек миллий кийимлари халқимиз тарихи билан узвий боғлиқ бўлиб, у моддий-маънавий ёдгорликлар ичида халқларнинг миллий ўзига хослигини акс эттириб, этник белгилари билан ажралиб туради. Миллий кийимларда, бирон-бир эл-элат тарихига бориб тақаладиган анъаналар, ижтимоий

муносабатлар, маърифий, дин ва эстетик шаклларнинг айрим унсурлари ифодаланади, унда халқимизнинг диди, гўзаллик тўғрисидаги идеаллари, хўжалик юритишнинг ўзига хос жиҳатлари ҳамда оилавий турмушнинг баъзи томонлари ҳам кўзга яққол ташланади.

Кийимларда инсоннинг ижтимоий мавқеи, у яшаган жой ва замон, ҳаётидаги қувончли ёхуд қайғули воқеалар ҳам намоён бўлади. Бу масала тарихини ўрганиш кўплаб йўқолиб кетган ва кетаётган бебаҳо ёдгорликларимизнинг хилма-хиллигини қайта тиклаш ва халқимизнинг нодир меросини дунёга танитишга хизмат қилади. Миллий газламаларимиз ва гиламларимиз инсон юрак кўри меҳри билан яратилганлигини инобатга олинса, ишларда миллий тирик рух борлиги билан ажралиб туриши юксак асарлар қандай баҳоланса, шундай қийматдан юқориликка шубҳа йўқ албатта.

Аврли газмалар тўқиш авлоддан авлодга мерос бўлиб, шу кунга қадар етиб келган хунармандчиликлардандир. Бу хунармандчилик анчагина меҳнат талаб қилиб, меҳнат натижасида олинган маҳсулот инсон эътиборини ўзига тортувчи ўзгача жозиблага эгаллиги билан ажралиб туради. Ўзбек миллатининг асосий тадбирларида байрамона рух берувчи етти камалакдек товланувчи газлама бу-аврли газламалардир. Албатта ҳар бир нусха яратилишида, унинг заминда кўплаб сабр–тоқат билан қилинган меҳнат натижаси эканлигини жараёнлар давомида маълумдир. Бу яратилиш давомида ҳозирги кунда миллий аврли газламаларнинг кўплаб нусхалари ишлаб чиқарилиш амалга оширилиб келиняпти. Аврли тўқималар турига “Атлас” ва “полотно” ўрилиш гуруҳидаги соф ипакдан тўқилган газламалар киради: “тўрт тепкилик”– атласлар, „саккиз тепкилик” ва “ўн икки тепкилик”–хонатласлар, адрас, шойи, нимшойи, “беқасам”. Тепкилар қанчалик кўп бўлса, авр газлама шунчалик нафис ва жилокор бўлади. Авр газламаларида хунармандчиликнинг негизи сақланиб қолганлиги билан характерлидир [1] [2].

Ранг бериш учун ишни тайёрлашда ранглар босқичма-босқич бериб борилади, албатта совуқ ва иссиқ рангларга эътибор қаратилиши авр газламасининг ўзига хослигини кўрсатувчи омиллардадир.

Бу камалакдек тобланувчи жилокор, етти иқлимни ўзига жилоси билан Ипакли тўқималар ишлаб чиқишда асосан табиий толалар ишлатилади, нафислиги, пишиқлиги, эгилувчанлиги юқори, ташқи кўринишиши чиройли бўлишига қарамай инсон организмига ижобий таъсири уни қийматини янада оширади.

Мураккаб тўқималар ҳосил қилишда уч ва ундан ортиқ танда ва арқоқ тизим (система) иплари иштирок этиши энг асосий шартларидандир. Ҳар бир тизим (система) иплари бир-бири устидан ёки остидан жойланиши натижасида тўқима қатлами ҳосил бўлади. Бундай ўрилишлар икки қаватли ёки икки томонли (икки кўринишли) дейилади. Икки томонли тўқималар ўнг ва терс томони бир хил кўринишга эга бўлади, икки қаватли тўқималар эса-ўнг ва терс томони бир-биридан фарқли кўринишга эга бўлади. Икки қаватли ва икки томонли ўрилишларнинг имкониятларини кўплиги яъни танда ва арқоқ бўйича чизиқли зичлик ўзгармаган ҳолда икки томондан кўриниши бир хиллиги ёки икки томони турли кўринишда ўрилиши билан, шунингдек қалинлиги ва оғирлигини ортиши оддий тўқималардан устунлигидир. Бундан ташқари, икки қаватли ва икки томонли тўқима сирти куюқ юза қопланишга мойиллиги юқорилигига эга. Бу тўқима ўрилишларида уч тизим (система) иплари иштирок этади [2].

Одатда икки тизим иплари танда учун ва бир тизим иплари арқоқ учундир. Ёки аксинча икки тизим иплари арқоқ ва бир тизим иплари танда ҳам бўлиши мумкин. Икки қатламли газламаларда, беш ёки ундан ортиқ тизим иплари иштирок этиши натижасида тўқилади. Мураккаб ўрилишли тўқима раппорти кўп сонли иплардан ташкил топади. Баъзи мураккаб тўқималарни ишлаб чиқишда ремизлар сони кўп бўлиши, махсус проборка тури ва махсус

тузилишли тўқув станок талаб қилинади. Мураккаб ўрилишлар асосий, ҳосил қилинган ва аралаштирилган ўрилишлар натижасида олинади. Тузилишига ва ҳосил қилинишига қараб мураккаб ўрилишлар бир ярим қаватли, икки қаватли ва кўп қаватли, тукли (арқоқ тукли ва танда тукли), ажурлиларга бўлинади.

Миллий авр газламаларни ассортиментини кенгайтириш мақсадида юқоридаги мураккаб ўрилишларни авр газламаларига тадбиқ этадиган бўлсак, мураккаб ўрилишли янги турдаги юза қопланиши юқори бўлган авр газламаларга эга бўламиз [3].

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Р.С.Сиддиқов. Технологик жараёнларни лойиҳалаш.Тошкент. 2012.” Фан ва технология” наширёти.
2. Т.С.Грановский. Строеие и анализ ткани. Москва. Легпромбытидат 1985.
3. Умарова М.О. Мураккаб ўрилишли миллий аврли газламаларда танда ишларини тўқишга тайёрлаш жараёнининг параметрларини муқобиллаштириш. Ссиентифис-течнисал жоурнал (СТЖ ФерПИ, ФарПИ ИТЖ, НТЖ ФерПИ, 2022, Т.26, №2). Б.182-186
4. Г.Хасанова “Тўқимачилик дизайн тарихи” Тошкент. „Иқтисод-молия” 2006 йил.
5. O. Ergashev, R. J. Karimov, A. M. Turg’Unbekov, S. S. Nurmatova ARRALI JIN MASHINASIDAGI KOLOSNIK PANJARASI BO’YICHA OLIV BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR TAHLILI // Scientific progress. 2021. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/arrali-jin-mashinasidagi-kolosnik-panjarasi-bo-yicha-olib-borilgan-ilmiy-tadqiqotlar-tahlili> (дата обращения: 22.04.2022).
6. Ахмадбек Махмудбек Ўғли Турғунбеков НОТЕХНОЛОГИК ЮЗАНИНГ ТЕШИКЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШДА ДОРНАЛАШ УСУЛИНИ ТАДБИҚ ЭТИШ // Scientific progress. 2021. №1. URL:

- <https://cyberleninka.ru/article/n/notehnologik-yuzaning-teshiklariga-ishlov-berishda-dornalash-usulini-tadbi-etish> (дата обращения: 22.04.2022).
7. Botirov, Alisher Akhmadjon Ugli, Turgunbekov, Akhmadbek Makhmudbek Ugli INVESTIGATION OF PRODUCTIVITY AND ACCURACY OF PROCESSING IN THE MANUFACTURE OF SHAPING EQUIPMENT // ORIENSS. 2021. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/investigation-of-productivity-and-accuracy-of-processing-in-the-manufacture-of-shaping-equipment> (дата обращения: 22.04.2022).
 8. Abdullayeva, Donoxon Toshmatovna, Turg‘Unbekov, Axmadbek Makhmudbek O‘G‘Li ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРОКАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ // ORIENSS. 2021. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prodlenie-sroka-hraneniya-listovyh-detaley-prokatnogo-oborudovaniya> (дата обращения: 22.04.2022).
 9. Abdumajidxon Murodxon O‘G‘Li Muxtorov, Axmadbek Makhmudbek O‘G‘Li Turg‘Unbekov VAKUUM XALQALARI UCHUN SILIKON MATERIALLARNI TURLARI VA ULARNING TAHLILI // Scientific progress. 2021. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vakuum-xalqalari-uchun-silikon-materiallarni-turlari-va-ularning-tahlili> (дата обращения: 22.04.2022).
 10. Muxtorov, Abdumajidxon Murodxon O‘G‘Li, Turg‘Unbekov, Axmadbek Makhmudjon O‘G‘Li, Makhmudov, Abdulrasul Abdumajidovich AVTOMOBIL OLD OYNAKLARINI VAKUUMLASH JARAYONIDA VAKUUMLASH TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI // ORIENSS. 2022. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/avtomobil-old-oynaklarini-vakuumlash-jarayonida-vakuumlash-texnologiyasining-ahamiyati> (дата обращения: 22.04.2022).
 11. Турғунбеков, Аҳмадбек Махмудбек Ўғли, Сирожидинов, Жўрабек Равшанжон Ўғли ДЕТАЛ ЮЗАЛАРИНИ АЗОТЛАШ УСУЛИ ОРҚАЛИ

- МУСТАҲКАМЛИГИНИ ҲАМДА ИШЛАШ УНУМИНИ ОШИРИШ // ORIENSS. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/detal-yuzalarini-azotlash-usuli-or-ali-musta-kamligini-amda-ishlash-unumini-oshirish> (дата обращения: 22.04.2022).
12. Сардорбек Маъруфович Юсупов, Жасурбек Ғайратжон Ўғли Ғайратов, Асилбек Ғайратжон Ўғли Назаров, Отабек Ғайратжон Ўғли Юсуфжонов
КОМПАЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАРНИ БОРЛАШ // Scientific progress. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompazitsion-materiallarni-borlash> (дата обращения: 18.05.2022).
13. О. Ғ. Юсуфжонов, Ж. Ғ. Ғайратов ШТАМПЛАШ ЖАРАЁНИДА ИШЧИ ЮЗАЛАРНИ ЕЙИЛИШГА БАРДОШЛИЛИГИНИ ОШИРИШДА МОЙЛАШНИ АҲАМИЯТИ // Scientific progress. 2021. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/shtamplash-zharayonida-ishchi-yuzalarni-eyilishga-bardoshliligini-oshirishda-moylashni-a-amiyati> (дата обращения: 18.05.2022).
14. Юсупов, С. М., et al. "Ў.(2021). КОМПАЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАРНИ БОРЛАШ." Scientific progress 1.4.
15. Юсуфжонов, Отабек Ғайратжон Ўғли, Рўзалиев, Хожиакбар Шермамад Ўғли, Турғунбеков, Ахмадбек Махмудбек Ўғли ОБЗОР И АНАЛИЗ РЕГЕНИРАЦИИ АСФАЛЬТОБЕТОНА // ORIENSS. 2022. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-i-analiz-regeniratsii-asfaltobetona> (дата обращения: 18.05.2022).
16. Ruzaliev, Khojiakbar Shermakhamad Ugli ANALYSIS OF RESEARCH ON THE TREATMENT OF DETAILS ON THE INNER CYLINDRICAL SURFACE LAYER // ORIENSS. 2022. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analysis-of-research-on-the-treatment-of-details-on-the-inner-cylindrical-surface-layer> (дата обращения: 18.05.2022).

17. Alisher Mahmudovich Mamadjonov, Xojiakbar Shermahammad O'G'Li Ruzaliyev SIEMENS NX 12.0 DASTURI YORDAMIDA RAQAMLI DASTUR BILAN BOSHQARILADIGAN DASTGOHLAR UCHUN TEXNOLOGIK JARAYONLARNI LOYIHALASH // Scientific progress. 2021. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/siemens-nx-12-0-dasturi-yordamida-raqamli-dastur-bilan-boshqariladigan-dastgohlar-uchun-texnologik-jarayonlarni-loyihalash> (дата обращения: 18.05.2022).
18. Mamadjonov A. M., Shermahammad o'g'li X. RAQAMLI DASTUR BILAN BOSHQARILADIGAN DASTGOHLAR UCHUN DETALLARGA ISHLOV BERISH DASTURINI ISHLAB CHIQISH // Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 11-17.
19. Мухторов А.М., Тургунбеков А.М. Исследование работоспособности дорожных фрез в условиях эксплуатации // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 5(98). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13633> (дата обращения: 07.05.2022).
20. Ahmadbek M. o. biyomekanik modellashtirishni tanlash usuli. // Universum: texnik fanlar: elektron. ilmiy. journe. 2022. 5(98). Pochta manzili: <URL> <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13722> (murojaat sanasi: 17.05.2022).
21. Yusufjonov Otabek, Ro'Zaliyev Xojiakbar, Turgunbeqov Axmadbek EXPERIMENTAL STUDIES OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF PROCESSING CONCAVE SURFACES OF COMPLEX SHAPES // Universum: технические науки. 2022. №5-10 (98). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/experimental-studies-of-the-technological-process-of-processing-concave-surfaces-of-complex-shapes> (дата обращения: 06.09.2022).

22. Турғунбеков Аҳмадбек Махмудбек Ўғли, Маматкулова Дилдора Нуритдиновна КОНСТРУКЦИЯ И РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ФРЕЗЫ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ДОРОГ // Universum: технические науки. 2022. №5-3 (98). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konstruktsiya-i-rabochiy-protsess-frezy-dlya-holodnoy-rekultivatsii-dorog> (дата обращения: 06.09.2022).
23. Турғунбеков Аҳмадбек Махмудбек Ўғли МЕТОДИКА ВЫБОРА БИОМЕХАНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ // Universum: технические науки. 2022. №5-3 (98). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-vybora-biomechanicheskogo-modelirovaniya> (дата обращения: 06.09.2022).